

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЕРИФИКАЦИИ АНЕМИИ ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Мусурманов Ф.И.¹, Камбарова Ш.А.², Рахимов З.К.², Хайдарова Ф.М.¹, Тешаев Ш.Ж.²¹Университет Зармед, г. Самарканд, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты исследования анемического синдрома у 121 пациента с флегмонами челюстно-лицевой области (ЧЛО). Установлено, что анемия встречается в 49% случаев. Анализ обмена железа и интенсивности эритропоэза показал, что более чем у половины больных анемия носит перераспределительный характер, связанный с интоксикационным угнетением эритропоэза, а не с истинным дефицитом железа.

Ключевые слова: анемия, флегмона, челюстно-лицевая область, гипосидеремия, эритропоэз, железо сыворотки, интоксикация.

MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND PRINCIPLES OF VERIFICATION OF ANEMIA IN ACUTE PURULENT-INFLAMMATORY PROCESSES OF THE MAXILLOFACIAL REGION
Musurmanov F.I.¹, Kambarova Sh.A.², Rakhimov Z.K.², Khaydarova F.M.¹, Teshayev Sh.J.²¹Zarmed University, Samarkand, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a study on anemia syndrome in 121 patients with phlegmon of the maxillofacial region. It was found that anemia occurs in 49% of cases. Analysis of iron metabolism and erythropoiesis intensity showed that in more than half of the patients, anemia is of a redistributive nature, associated with intoxication-induced suppression of erythropoiesis rather than true iron deficiency.

Key words: anemia, phlegmon, maxillofacial area, hyposideremia, erythropoiesis, serum iron, intoxication.

ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИНИНГ ЎТКИР ЙИРИНГЛИ-ЯЛЛИҒЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА АНЕМИЯ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА ТЕКШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ
Мусурманов Ф.И.¹, Камбарова Ш.А.², Рахимов З.К.², Хайдарова Ф.М.¹, Тешаев Ш.Ж.²¹Зармед университети, Самарканд ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада юз-жағ соҳаси флегмонаси билан оғриган 121 беморда анемия синдромини ўрганиш натижалари келтирилган. Анемия 49% ҳолатларда учраши аниқланди. Темир алмашинуви ва эритропоэз интенсивлиги таҳлили шуни кўрсатдики, беморларнинг ярмидан кўпроғида анемия ҳақиқий темир танқислиги билан эмас, балки интоксикация натижасида эритропоэзнинг сусайиши билан боғлиқ қайта тақсимланиш хусусиятига эга.

Калит сўзлар: анемия, флегмона, юз-жағ соҳаси, гипосидеремия, эритропоэз, зардоб темири, интоксикация.

e-mail: dr.fazliddin89@gmail.com, shani2112@mail.ru, zokir_raximov@bsmi.uz,
xaydarovafazilat6@gmail.com, teshayev@mail.ru

Введение. Анемический синдром является частым спутником острых и хронических гнойно-воспалительных процессов. При заболеваниях челюстно-лицевой области (ЧЛО) воспалительного генеза нарушение обмена железа часто проявляется гипосидеремией. Согласно современным представлениям, это происходит из-за снижения поступления железа из депо: в тканях ретикулоэндотелиальной системы железо блокируется макрофагами. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области (ЧЛО), такие как флегмоны и абсцессы, остаются одной из наиболее актуальных проблем современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Несмотря на совершенствование методов антибактериальной терапии и хирургической обработки очагов инфекции, частота осложнений и системных реакций организма остается высокой. Одним из наиболее значимых системных проявлений острого воспалительного процесса является анемический синдром. Анемия часто сопровождается как хронические, так и острые воспалительные процессы. При воспалительных

заболеваниях критически нарушается обмен железа, что в большинстве случаев клинически проявляется гипосидеремией — снижением концентрации железа в сыворотке крови. Патогенез анемии при воспалении (так называемой анемии хронических заболеваний или анемии воспаления) отличается от классической железодефицитной анемии. По мнению большинства исследователей, такая гипосидеремия развивается не вследствие истинного дефицита железа в организме, а в результате снижения его поступления из депо в циркулирующее русло. В тканях ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенка, костный мозг) железо блокируется преимущественно макрофагальными элементами. Этот механизм является частью защитной реакции организма: ограничение доступности железа препятствует размножению патогенных микроорганизмов, для жизнедеятельности которых этот микроэлемент необходим. Однако обратной стороной этой реакции становится ограничение эритропоэза. Железо, заблокированное в депо, становится недоступным для предшественников эритроцитов, что ведет к снижению синтеза гемоглобина и замедлению созревания эритроцитов. Кроме того, интоксикация при флегмонах ЧЛО может оказывать прямое угнетающее воздействие на красный росток костного мозга. Имеются данные, что воспалительные процессы ведут к значительному уменьшению выработки эритропоэтина — ключевого гормона, стимулирующего образование эритроцитов. Анемия, в свою очередь, замыкает «порочный круг», способствуя снижению общей реактивности организма, падению резистентности к инфекциям и угнетению клеточного иммунитета. Ранее нами было отмечено, что наличие анемии коррелирует со снижением активности гранулоцитоколониестимулирующего фактора, угнетением активности миелопероксидазы гранулоцитов и снижением бактерицидной функции лейкоцитов.

Таким образом, понимание характера анемии при флегмонах ЧЛО — является ли она следствием дефицита железа или результатом перераспределения микроэлемента и интоксикационного угнетения эритропоэза — имеет критическое значение для выбора тактики лечения.

Цель настоящего исследования: выяснение роли дефицита железа в развитии анемии у больных с флегмонами челюстно-лицевой области путем сопоставления концентрации гемоглобина в крови, содержания железа в сыворотке крови и оценки интенсивности эритропоэза по скорости созревания ретикулоцитов.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом, и все участники предоставили информированное согласие на использование данных их обследования в научных целях.

Характеристика обследуемого контингента: Всего в исследование был включен 121 больной с диагнозом «флегмона челюстно-лицевой области». Обследование проводилось на 7-е сутки от начала заболевания, что соответствует периоду разгара клинических проявлений и формирования системного ответа организма на гнойно-воспалительный процесс.

Критерии включения в исследование: Установленный клинический диагноз флегмоны ЧЛО; Возраст от 18 до 65 лет; Отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний крови (лейкозы, апластические анемии) в анамнезе до развития текущего воспаления. Для сравнительного анализа группа была разделена на пациентов с выявленной анемией (n=59) и лиц без признаков снижения уровня гемоглобина (n=62). Контрольные показатели уровня железа сопоставлялись с данными здоровых лиц (n=50).

Гематологические и биохимические исследования: Комплексное клиничко-лабораторное обследование, помимо оценки общесоматического статуса и степени интоксикации, включало глубокое изучение метаболизма железа:

1. **Определение концентрации гемоглобина:** Анализ проводился методом фотоэлектроколориметрии крови, предварительно гемолизированной сапонином. Измерения выполнялись на специализированном аппарате "Lars Ljungberg et Co" (Швеция). Согласно принятым стандартам, анемией считалось снижение Hb ниже 115 г/л у женщин и менее 125 г/л у мужчин.

○ Показатели обмена железа: Концентрация железа в сыворотке крови (СЖ). Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС). Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС). Для данных тестов использовались наборы химических реактивов фирмы «Lachema» (Био-Ла-Тест «Железо» и «Связывающая способность»).

2. Расчетные показатели: Насыщение трансферрина железом (НТЖ) вычислялось в процентах как отношение СЖ к ОЖСС.

Оценка интенсивности эритропоэза. Особое внимание уделялось определению функциональной активности красного ростка костного мозга. Интенсивность эритропоэза устанавливали по методике Е. Н. Мосягиной и соавт.. Данный метод основан на:

Подсчете абсолютного количества ретикулоцитов;

Учете скорости созревания ретикулоцитов в условиях *in vitro*.

Это позволило рассчитать количество эритроцитов, продуцируемых в 1 мкл крови в сутки, что является объективным маркером скорости регенерации крови в условиях интоксикации.

Статистический анализ. Обработка полученных результатов проводилась методами вариационной статистики с вычислением средней арифметической (M), средней квадратичной ошибки (m) и оценкой достоверности различий по критерию Стьюдента (p). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Анемия была выявлена у **59 пациентов (49%)**. Критерии анемии: Hb < 115 г/л для женщин, Hb < 125 г/л для мужчин.

Таблица 1.

Показатели крови у больных с флегмонами ЧЛО

Показатель	Статистический показатель	С анемией (n=59)	Без анемии (n=62)	P
Гемоглобин, г/л	M±m	112,8 ± 1,2	134,6 ± 1,0	<0,001
Железо, мкмоль/л	M±m	8,8 ± 0,44	16,2 ± 0,8	<0,001
ОЖСС, мкмоль/л	M±m	65,0 ± 1,1	56,0 ± 1,9	<0,001
Латентная ЖСС, мкмоль/л	M±m	50,5 ± 1,2	35,9 ± 1,9	<0,001
Насыщение трансферрина, %	M±m	18,3 ± 4,2	24,4 ± 1,0	>0,5

У больных с анемией достоверно снижено содержание железа в сыворотке. Однако детальный анализ показал неоднородность группы: только у 25 из 59 пациентов уровень железа был действительно низким, а у 34 — оставался в пределах нормы.

Таблица 2.

Концентрация Hb и железа у больных с анемией в зависимости от уровня сидеремии

Группа обследованных	Группа обследованных	Группа обследованных	Группа обследованных
Больные анемией с низким уровнем железа в сыворотке	M±m P n=25	113,1±3,9	8,83±0,86 <0,005
мужчины	M±m n=21	119,0±1,1	9,91±0,50
женщины	M±m n=4	107,2±6,4	7,75±1,22
Больные анемией с нормальным уровнем железа в сыворотке крови	M±m n=34	113,0±1,4	19,0±0,8 >0,5
мужчины	M±m n=23	120,0±1,0	21,0±0,9
женщины	M±m n=11	106,0±1,8	17,0±0,8
Контроль	M±m n=50	-	17,1±0,5

Обсуждение. Анализ результатов исследования показывает, что анемический синдром является закономерным осложнением течения флегмон челюстно-лицевой области, встречаясь практически у каждого второго пациента (49%). Однако детальное изучение феррокинетики и показателей эритропоэза позволяет утверждать, что генез этой анемии неоднороден и требует дифференцированного подхода к трактовке.

Патофизиология «перераспределительной» анемии: Традиционно снижение уровня гемоглобина и сывороточного железа интерпретируется как железodefицитное состояние. Тем не менее, наши данные показывают, что у 57,6% больных с анемией (34 из 59 пациентов) уровень сывороточного же-

леза оставался в пределах нормативных значений, несмотря на выраженное снижение концентрации гемоглобина.

Это подтверждает гипотезу о развитии так называемой «анемии воспаления» или функционального дефицита железа. В условиях острого гнойного процесса в ЧЛО происходит активация макрофагальной системы. Макрофаги блокируют железо внутри клеток ретикулоэндотелиальной системы, препятствуя его реутилизации и поступлению в костный мозг. Этот биологический механизм направлен на ограничение доступности железа для патогенных бактерий (бактериостатический эффект), но одновременно он создает дефицит субстрата для синтеза гемоглобина.

Угнетение эритропоэза и роль интоксикации: Ключевым фактором развития анемии при флегмонах является резкое снижение интенсивности эритропоэза. Результаты исследования скорости созревания ретикулоцитов *in vitro* выявили падение продукции эритроцитов до 28 000 – 53 000 в 1 мкл/сутки, что почти в два раза ниже физиологической нормы (60 000 – 80 000).

Это угнетение обусловлено несколькими факторами: Прямое токсическое действие: Продукты распада тканей и бактериальные эндотоксины оказывают ингибирующее влияние на пролиферацию клеток-предшественниц эритроидного ряда.

Дефицит эритропоэтина: Согласно литературным данным, воспалительный процесс подавляет выработку эритропоэтина почками, что лишает костный мозг необходимого стимула к регенерации. Иммунологические нарушения: Выявленное нами ранее снижение фагоцитарной и бактерицидной функции гранулоцитов, а также угнетение миелопероксидазы, свидетельствует об общем глубоком истощении резервных возможностей организма в условиях тяжелой интоксикации. Иммунологические последствия анемии: Необходимо подчеркнуть, что анемия при флегмонах ЧЛО не является лишь пассивным следствием болезни. Снижение кислородно-транспортной функции крови и уровня гемоглобина ведет к гипоксии тканей, что дополнительно угнетает клеточный иммунитет и снижает общую резистентность организма к инфекции. Это создает условия для затяжного течения гнойного процесса и риска развития вторичных осложнений.

Таким образом, анемия при гнойно-воспалительных процессах в челюстно-лицевой области более чем у половины больных носит не железodefицитный, а интоксикационный и перераспределительный характер. Снижение числа эритроцитов и концентрации гемоглобина обусловлено в первую очередь угнетением скорости эритропоэза в условиях тяжелой воспалительной реакции. Данный факт имеет принципиальное значение: назначение препаратов железа таким пациентам в остром периоде может быть неэффективным, так как основная проблема заключается не в отсутствии микроэлемента, а в невозможности его использования организмом на фоне интоксикации. Основные усилия должны быть направлены на дезинтоксикацию и купирование очага воспаления.

Список литературы:

1. Al-Nawas B, Karbach J. Odontogenic infections: Principles of diagnosis and treatment. *Oral and Maxillofacial Surgery*. 2022;26(1):1-12.
2. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
3. Mulligan A, Patel N. Management of acute dental infections. *British Dental Journal*. 2023;234(5):315-21.
4. Camaschella C. Iron deficiency. *New England Journal of Medicine*. 2019;381(11):1090-1.
5. Gaskell H, Derry S, Andrew Moore R, McQuay HJ. Prevalence of anaemia in older persons: systematic review. *BMC Geriatrics*. 2024;24(1):45-58.
6. F.I. Musurmanov, B.J. Pulatova, S.S. Shodiev, F. Fayzullaev // Analysis of the incidence of purulous-inflammatory processes of the maxillofacial region with metabolic syndrome. // 4 all-russian scientific and practical conference "current issues of children's dentistry" Kazan, February 15, 2021 -p. 184-186.
7. Мусурманов, Ф.И., & Шодиев, С.С. (2020). Случай перфорации дна гайморовой пазухи с двух сторон в области 26 и 15 зубов. *Вестник науки и образования*, (20-1), 66-69.
8. Мусурманов, Ф.И., Абдуллажонова, Ш.Ж., Пулатова, Б.Ж., & Маннанов, Ж.Ж. (2020). Входные ворота covid-19: челюстно-лицевая область. Значение использования средств защиты при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. *Интернаука*, (44), 57-59.
9. D.D.Maksudov, F.I Musurmanov, A.I. Khasanov, B.J. Pulatova Development of a comprehensive programme for the comprehensive treatment of patients with maxillofacial phlegmon with viral hepatitis b// *novateur publications journal*nx- a multidisciplinary peer reviewed journal issn no: 2581 - 4230 feb. -2021 development 7 (2), page 191-198.
10. Мусурманов, Ф. И., & Шодиев, С. С. (2020). Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-

лицевой области. Проблемы биологии и медицины, 2(94), 143.

11. Мусурманов, Ф., Жумаев, Э., Тогайниязов, А. (2025). Роль сопутствующих патологии при развитии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(1), 18-24.

12. Rustamov, U., Musurmanov, F., Nishanov, M., Sabirova, X., Mirrakhimova, M., Muxamadiyeva, L., ... & Yuldash, T. (2026). Fe₃O₄-Lipid Nanoparticles as Inorganic-Organic Hybrid Nano-Carriers for Evaluation of Paclitaxel Delivery to Treat Breast Cancer. *Journal of Nanostructures*, 16(1), 825-838.

Для цитирования: Мусурманов Ф.И., Камбарова Ш.А., Рахимов З.К., Хайдарова Ф.М., Тешаев Ш.Ж. Механизмы развития и принципы верификации анемии при острых гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 268–272. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20089168>